

АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТИ МИКРООРГАНИЗМА К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ

Хайитов Д. Х.

*Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Республика
Узбекистан.*

Резюме,

Сепсис был и продолжает оставаться наиболее частой причиной летальных исходов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на современные методы диагностики и лечения, высокая смертность среди пациентов с сепсисом остается проблемой мирового масштаба. Одним из важных аспектов в управлении сепсисом является антибактериальная терапия, однако эффективность этого лечения может быть серьезно подорвана устойчивостью микроорганизмов к используемым антибиотикам. Нейтрофилы, ключевые клетки иммунной системы, играют решающую роль в борьбе с инфекцией. Однако, как уровень и активность нейтрофилов изменяются в зависимости от устойчивости микроорганизмов к антибактериальной терапии у пациентов с сепсисом, остается предметом активных исследований.

Ключевые слова: *антибиотикорезистентные микроорганизмы, лейкоцитарная чувствительность, иммунные свойства организма, нейтрофильные ловушки, септические больные.*

Введение. Всемирная ассамблея и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считают сепсис приоритетом в области здравоохранения, приняв резолюцию по совершенствованию профилактики, диагностики и клинического ведения сепсиса. Остается высоким уровень летальности (30–50 %) в стационарах хирургического профиля и в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Заболеваемость сепсисом и септическим шоком продолжает неуклонно увеличиваться.

Сепсис определяется как нарушение регуляции реакции организма на инфекционный агент с дисфункцией одной или нескольких систем органов. Органическая дисфункция при сепсисе проявляется различными признаками,

такими как тканевая гипоперфузия, лактоацидоз, олигурия, острые изменения функций головного мозга, включая острую спутанность сознания [1,2].

Сепсис представляет собой каскад событий, возникающих в результате врожденных и адаптивных иммунных реакций; он характеризуется активацией различных типов клеток и высвобождением как провоспалительных, так и противовоспалительных молекул. В начальной фазе сепсиса развивается преимущественно гиперовоспалительное состояние, обусловленное взаимодействием клеток с инфекционным агентом, за которым следует состояние иммунной гипореактивности [2,3].

Нейтрофилы — первые клетки, которые мигрируют через сосудистый эпителий и достигают места инфекции [4]. Хемокины CXCL1, CXCL2, лейкотриен В4 и интерлейкин-8 (CXCL8), высвобождаемые на этом этапе, действуют на свертывание лейкоцитов, индуцируя стабильное связывание между молекулами адгезии и создавая градиент концентрации, который стимулирует трансмиграцию нейтрофилов из кровотока в место инфекции [5]. Изменения профиля нейтрофильного ответа при сепсисе были в центре внимания различных исследований. Например, выявление изменений в клеточных сигнальных путях может послужить основой для целевой разработки лекарств, направленных на лечение этого состояния [6].

В нормальных условиях циркулирующие нейтрофилы имеют короткий период полураспада (7–12 часов *in vivo*), но при сепсисе их продолжительность жизни увеличивается. Было обнаружено, что уровень антиапоптотического белка Mcl-1 (миелоидно-клеточный лейкоз), который играет ключевую роль в апоптозе нейтрофилов, повышен в нейтрофилах, выделенных от пациентов с тяжелым сепсисом [7]. Миграция нейтрофилов *in vivo* включает четыре отдельные фазы, все из которых нарушаются во время сепсиса: мобилизация и высвобождение из костного мозга, маргинализация и перекатывание, прилипание и трансмиграция [8].

Антимикробная активность нейтрофилов включает распознавание вторгшихся патогенов и микробных компонентов, последующий сигнальный путь, ведущий к высвобождению воспалительных цитокинов и хемокинов, генерации оксидантов, фагоцитоза и образования нейтрофильных внеклеточных ловушек (НВЛ) [9,10,11]. Считается, что на все эти эффекторные функции нейтрофилов влияет сепсис. Нейтрофильные внеклеточные ловушки (НЭТ) играют важную роль в антимикробной активности нейтрофилов и состоят из сети хроматиновых волокон, связанных с гранулами антимикробных пептидов и ферментов, таких как миелопероксидаза, эластаза и катепсин G, которые захватывают и убивают вторгающиеся микробные патогены [12]. Образование НВЛ зависит от воздействия на нейтрофилы бактериальной [13] и нейтрофильной эластазы, высвобождаемой из азурофильных гранул, которая может деконденсировать ядерный хроматин и дополнительно придавать антимикробные свойства наряду с другими сериновыми протеазами и НВЛ-ассоциированной миелопероксидазой [14,15]. Роль НВЛ в контроле распространения возбудителей при сепсисе до конца не выяснена.

Цель исследования: Установить взаимосвязь соотношений нейтрофилов у антибиотикорезистентных микроорганизмов с улучшением результатов лечения и снижение летальности больных при развитии сепсиса путём оптимизация комплексной интенсивной терапии.

Материал и методы. Были исследованы образцы крови 34 пациентов (15 женщин, 19 мужчин, в возрасте 26–73 лет) больных сепсисом. Больные были разделены на две группы: в I группе возбудителями сепсиса были антибиотикорезистентные микроорганизмы, во II группе - микроорганизмы чувствительные к антибиотикам. Идентификация выделенных микроорганизмов и определение чувствительности проводилось с помощью рутинных микробиологических методов. В крови оценивали функциональную активность нейтрофилов: фагоцитарную активность нейтрофилов, лизосомальную активность,

оценку внутриклеточного кислородзависимого метаболизма нейтрофилов, подсчет нейтрофильных внеклеточных ловушек.

Результаты. В научное исследование были включены данные больных находившихся в отделение хирургической реанимации Бухарского филиала РНЦЭМП. Изучены материалы 34 пациентов, из них 20 с различными видами перитонита с последующим осложнением сепсиса и 14 больных после абдоминальных оперативных вмешательств последующим развитием сепсиса. Возраст пациентов варьировал от 26 до 73 лет (средний возраст составлял $44,6 \pm 1,8$ лет). По половому признаку - мужчин было 22 (64,7%), женщин - 12 (35,3%). Всем пациентам проводились стандартные методы диагностики (БАК посев крови, УЗИ брюшной полости, а также лабораторные исследование (лейкоформула, индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам - ИСНЛ). Оценка БАК посева была проведена у всех больных и было выявлено что у 8 (25,3%) исследуемых, возбудителями сепсиса были антибиотикорезистентные микроорганизмы, у оставшихся 26 (74,7%) выявлена чувствительность на определенные виды антибиотиков (макролиды, цефалоспорины, бета-лактамы). На УЗИ брюшной полости состояние инфицированных очагов у 20 больных (поджелудочная железа (30%), желчный пузырь (30%), аппендикулярный отросток (40%)) указало на увеличение плотности и архитектоники органа, грануляций и инфильтрацию. У 14 исследуемых после оперативных вмешательств (холецистэктомия (27%), аппендэктомия (68%), энтероанастомоз (5%)) развилось септическое осложнение.

Лейкоформула взятая у всех исследуемых больных на 1,3 и 5 сутки выявила значительную разницу в индексе соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в двух группах (график 1).

График 1. Динамика показателей контрольной I группы

Установлено достоверное увеличение общего количества лейкоцитов в I группе на 45,4%, чем у в II группы (график 2). Увеличенное количество нейтрофилов указали на состоятельность борьбы иммунной системы с бактеремией внутри организма. Показатели поглотительной активности нейтрофилов (активность фагоцитоза) в группе I достоверно выше соответствующих показателей больных с сепсисом на 44,3 % чем в II группе.

График 2. Динамика показателей II группы

Результаты индуцированного и спонтанного НСТ-теста и фагоцитарное число у больных в I группе также повышены на 22,4%. А также наблюдалась тенденция к увеличению нейтрофильных внеклеточных ловушек в I группе на 22,8%.

Заключение. Показатели функциональной активности нейтрофилов у больных с сепсисом, возбудителем которого является антибиотикорезистентный микроорганизм, при сравнении с септическими больными, у которых возбудители устойчивы к антибиотикам, отличаются и характеризуются увеличением нейтрофилов и лимфоцитов. Контрольная группа показала повышение фагоцитарной способности нейтрофилов на 22,4% по сравнению с II группой. Антибиотикорезистентный организм хотя и является не чувствительным к антибактериальной терапии указал на гиперреактивный ответ на эндотоксины возбудителей нежели II группа. Из-за этого данная тематика требует дальнейшего изучения и проведения исследования для выявления усовершенствованной стандартной терапии больных с антибиотикорезистентным микроорганизмом.

Использованная литература:

1. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. SSCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. *Crit Care Med.* 2003;31:1250–1256. doi: 10.1097/01.CCM.0000050454.01978.3B.
2. Balk RA. Severe sepsis and septic shock. Definitions, epidemiology, and clinical manifestations. *Crit Care Clin.* 2000;16:179–192. doi: 10.1016/S0749-0704(05)70106-8.
3. Faix JD. Biomarkers of sepsis. *Crit Rev Clin Lab Sci.* 2013;50:23–36. doi: 10.3109/10408363.2013.764490.
4. Murphy K. *Imunobiologia de Janeway* [recurso eletrônico]/ Kenneth Murphy; tradução: 7ed. Dados eletrônicos. Porto Alegre: Artmed; 2010.
5. Furze RC, Rankin SM. Neutrophil mobilization and clearance in the bone marrow. *Immunology.* 2008;125:281–288. doi: 10.1111/j.1365-2567.2008.02950.x.
6. Resende CB, Borges I, Gonçalves WA, Carneiro R, Rezende BM, Pinho V, Nobre V, Teixeira MM. Neutrophil activity in sepsis: a systematic review. *Braz J Med Biol Res.* 2020 Oct 21;53(12):e7851. doi: 10.1590/1414-431X20207851.
7. Luan Y, Yao YM, Xiao XZ, et al. Analysis of apoptotic immune cell death in sepsis. *J Interferon Cytokine Res.* 2015 г.; 35 : 17-22.
8. Roger T, Calandra T. Interleukin-33 protects neutrophils in sepsis. *Nat Med.* 2010 г.; 16 : 638-9.
9. Kovach MA, Standiford TJ. The function of neutrophils in sepsis. *Curr Opin Infect Dis.* 2012; 25: 321–7.
10. Fialkow L, Wang Y, Downey GP. Reactive oxygen and nitrogen species as signaling molecules regulating neutrophil function. *Free Radic Biol Med.* 2007; 42: 153–64.

11. Moraes TJ, Zurawska JH, Downey GP. Neutrophil granule contents in the pathogenesis of lung injury. *Curr Opin Hematol.* 2006; 13: 21–7.
12. Urban CF, Ermert D, Schmid M, et al Neutrophil extracellular traps contain calprotectin, a cytosolic protein complex involved in host defense against *Candida albicans* . *PLoS Pathog.* 2009; 5: e1000639.
13. Remijsen Q, Kuijpers TW, Wirawan E, et al Dying for a cause: NETosis, mechanisms behind an antimicrobial cell death modality. *Cell Death Differ.* 2011; 18: 581–8.
14. Papayannopoulos V, Metzler KD, Hakkim A, et al Neutrophil elastase and myeloperoxidase regulate the formation of neutrophil extracellular traps. *J Cell Biol.* 2010; 191: 677–91.
15. Parker H, Albrett AM, Kettle AJ, et al Myeloperoxidase associated with neutrophil extracellular traps is active and mediates bacterial killing in the presence of hydrogen peroxide. *J Leukoc Biol.* 2012; 91: 369–76.